

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ: РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ?

Давлатов Абдулазиз Холматжон ўғли

Магистрант Правоохранительной академии Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18865626>

Аннотация. В настоящей научной статье проводится теоретико-общественный анализ коррупции в сфере экологии, с позиции громко поставленного вопроса – является ли эта проблема распространенным практическим явлением в жизни, или она является теоретической вероятностью. Целью исследования является определение конкретных практических примеров, где так или иначе коррупция могла проявиться в виде отдельных коррупционных рисков. Методами исследования является контент-анализ, индукция, дедукция, обобщение, прогнозирование и некоторые другие способы определения ключевых теоретических положений в научной статье. Результатом исследования являются выводы и общие теоретические предложения по усилению научного внимания к такой проблеме, как коррупция в сфере экологии. Экология сегодня является приоритетным направлением развития государственной политики, а значит, коррупции, как заболеванию, подвержена и государственная экологическая политика, что соответственно необходимо выявлять, а впоследствии проводить мероприятия по противодействию коррупции как к негативному социально-правовому явлению.

Ключевые слова: экология, коррупция, государственная политика, воздух, промышленные предприятия, хозяйства, мораторий.

EKOLOGIYA SOHASIDA KORRUPSIYA: KENG KENG TARQALGAN HODISA YOKI NAZARIY EHTIMOLIYATMI?

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqola atrof-muhit sohasidagi korrupsiyaning nazariy va ijtimoiy tahlilini taqdim etadi, bu muammo keng tarqalgan, amaliy hodisami yoki nazariy imkoniyatmi degan dolzarb savolga javob beradi. Tadqiqotning maqsadi korrupsiya u yoki bu tarzda individual korrupsiya xavflari sifatida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan aniq amaliy misollarni aniqlashdir. Tadqiqot usullari kontent tahlili, induksiya, deduksiya, umumlashtirish, prognozlash va ilmiy maqoladagi asosiy nazariy takliflarni aniqlashning boshqa usullarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijasi atrof-muhit sohasidagi korrupsiya muammosiga ilmiy e'tiborni kuchaytirish bo'yicha xulosalar va umumiy nazariy takliflardir. Ekologiya bugungi kunda davlat siyosati uchun ustuvor sohadir, ya'ni korrupsiya kasallik sifatida davlat ekologik siyosatiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun korrupsiyaga salbiy ijtimoiy-huquqiy hodisa sifatida qarshi kurashish choralarini aniqlash va keyinchalik amalga oshirish zarur.

Kalit so'zlar: ekologiya, korrupsiya, davlat siyosati, havo, sanoat korxonalarini, fermer xo'jaliklari, moratoriy.

CORRUPTION IN THE ECOLOGY SECTOR: A WIDESPREAD PHENOMENON OR A THEORETICAL PROBABILITY?

Abstract. This scientific article provides a theoretical and social analysis of corruption in the environmental sector, addressing the pressing question of whether this problem is a widespread, practical phenomenon or a theoretical possibility. The aim of the study is to identify specific practical examples where corruption could manifest itself in one way or another as

individual corruption risks. The research methods include content analysis, induction, deduction, generalization, forecasting, and other methods for identifying key theoretical propositions in the scientific article. The result of the study is conclusions and general theoretical proposals for increasing scientific attention to the problem of corruption in the environmental sector. Ecology is a priority area for public policy today, meaning that corruption, as a disease, also affects public environmental policy. Therefore, it is necessary to identify and subsequently implement measures to combat corruption as a negative socio-legal phenomenon.

Key words: *ecology, corruption, public policy, air, industrial enterprises, farms, moratorium.*

Введение

Актуальность исследования темы научной статьи очевидна, так как сегодня экология – это важная составляющая часть жизни каждого человека, вне зависимости от экономического, социального или правового статуса. Но экология не является вопросом, который волнует жизнь только граждан, экология прежде всего является стратегически важным фактором государственного развития. Но сегодняшние реалии, которые мы наблюдаем на территории республики, а в точности в Ташкенте, оставляют желать лучшего.

Мы видим, как каждый день в средствах массовой информации (далее по тексту - СМИ) публикуется информация о том, насколько загрязненный сейчас воздух в Ташкенте, насколько утолщенным становится смог пыли и грязи в небе; насколько отчетливой становится привычка переставать видеть «горы в пути из города» или через «окно в родном доме». Изучение причин такого состояния не только воздуха в Ташкенте, но и иных направлений развития экологической политики в Узбекистане, на предмет определения коррупции как основного неблагоприятного фактора плохой экологии в стране, и обосновывает её актуальность, востребованность создания отдельной научной работы.

Цель исследования – представить и теоретически обосновать если не все, то основные факторы проявления коррупции в сфере экологии, привести примеры её практического проявления в различного рода экологических правонарушениях, их авторское осмысление, анализ, ориентированный на перспективы их поступательного решения с учетом теоретических возможностей. При исследовании основными методами исследования были методы контент-анализа, сравнения, обобщения, прогнозирования и моделирования.

Материалы и методы исследования

Ассамблеей ООН, как во многих странах закреплено на законодательном уровне право гражданина жить в здоровой окружающей среде. Негативное воздействие изменения климата, неразумное использование природных ресурсов, загрязнение воздуха, земли и воды и связанная с этим утрата биоразнообразия мешают осуществлению права на чистую окружающую среду[1]. Из развития международного права становится понятным, что вопросы экологической безопасности перестали быть предметом работы только государств на национальном уровне, данные вопросы нуждаются в усиленном международном

взаимодействии, усиленном общественном и государственном контроле, чтобы не ухудшить и без того ухудшенную экологическую обстановку во многих странах мира.

Статьей 62 Конституции Республики Узбекистан определено, что «граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде»[2]. А объекты экологии, по смыслу статьи 68 Конституции, подлежат охране государством. Значит, задачи и ответственность по охране экологии и противодействию развитию различных видов преступности в сфере экологии лежат одинаково и на обществе, и на государстве. И по верному определению исследователей, «скорость развития технического прогресса с каждым годом поражает всё больше. Технический прогресс увеличивает возможности человечества влиять на природную среду, чаще всего это воздействие приводит к непоправимым последствиям для всей экологической системы»[3]. А вот экология при этом отводится как бы на «второй план», и несмотря на определенные меры, принимаемые новые нормативно-правовые акты, направленные на охрану окружающей среды, не все эти мероприятия остаются до конца реализованными. Таким образом, окружающая нас среда и иные объекты природы остаются как прежде уязвимыми, ведь технологический процесс, урбанизация и расширение производства не знает «медленной скорости».

Стратегия развития Нового Узбекистана провозгласила приоритетность предотвращения имеющихся экологических проблем, наносящих вред здоровью и генофонду населения (цель 79 документа), защиты экологии и окружающей среды, улучшение экологического состояния городов и районов, реализация общенационального проекта «Зеленый край»[4] (цель 80 документа). В последнее время в Узбекистане стали активно бороться с отходами, а также ужесточать ответственность за выброс мусора в неположенных местах. Но как уже стало понятно, это только одно из многих направлений реализации экологической политики[5]. Рассуждая о другом, не менее важном направлении экологической политики, следует подчеркнуть проблематичность обеспечения качества воздуха, как в Ташкенте, так и в Узбекистане в целом. Так, не первый год уже в Ташкенте наблюдается чрезмерно загрязненный воздух, дымка, туман из пыли и смога. В 2021 году даже наблюдался настолько густой пылевой туман (пылевая буря), что скрывала видимость автомобилей на дороге и людей в недалеком радиусе зрения. Вред для здоровья граждан в такой ситуации очевиден, но не совсем очевидна причина такой многолетней проблемы.

Анализ результатов исследования

Обращаясь к вопросу о причине чрезмерно грязного воздуха в Ташкенте, так и в Узбекистане в целом, следует подчеркнуть следующие неблагоприятные факторы, которые так или иначе влияют на состояние воздуха. А именно, это: широкомасштабные строительные работы, которые развиваются в каждом районе Ташкента; отсутствие осадков; работа тепличных хозяйств на угле и мазуте (ввиду удорожания цен на газ и внедрения социальных норм); и в какой-то мере в число этих факторов можно отнести и большое количество автомобилей, эксплуатация которых требует сжигания бензина. В совокупности все эти факторы создают неблагоприятную экологическую обстановку. Но основная причина загрязнения окружающего воздуха, что является сегодня наиболее распространенной проблемой, на наш взгляд, заключается в рисках проявления коррупции.

Так, мы часто слышим из заголовков СМИ новости о том, что «были произведены рейды на ряд тепличных хозяйств»[6], «были вынесены предписания субъектам тепличного хозяйства прекратить загрязнять окружающую среду»[7], «промышленные предприятия, загрязняющие атмосферный воздух, приостановили свою деятельность»[8], «в стране был введён мораторий на добычу нерудных материалов»[9] и другие.

Как может влиять коррупция на некоторые направления экологической политики?

Вначале кажется, что коррупция и экология – далеко не взаимосвязанные явления, которые не пересекаются друг с другом. А если обратить внимание на практическое воплощение принимаемых в стране правовых решений, а именно на некоторые случаи, то можно определить эту взаимосвязь. Так, не стоит скрывать некоторые проблемы в полной реализации моратория на добычу нерудных материалов. Так, как известно из некоторых источников СМИ, руководитель предприятия, незаконно добывавшего песок и гравий из реки Чирчик, получил тюремный срок[10]. Однако, если курсировать по областям республики и обращать внимание на работу многих производственных предприятий, проблемы с реализацией моратория, а также проблемы по вырубке деревьев, работе предприятий различных промышленных уровней, можно легко наблюдать в реальной жизни, в связи с чем создаётся вопрос: «Как некоторые промышленные предприятия продолжают добывать гравий и песок, когда совсем недавно была новость о том, что руководителя такого же предприятия привлекли к ответственности и к отбыванию тюремного наказания»? Анализируя данный вопрос, невольно приходит мысль о коррупции, риске её проявления, но недоказанности ввиду высокого уровня латентности в целом коррупционной преступности.

Коррупция в сфере экологии – совсем не устаревший вид экологических преступлений, который может проявляться в виде подкупов, мошенничества, лоббирования интересов промышленных компаний, сокрытия данных о загрязнении окружающей среды, незаконной добычи природных ресурсов и т.д. Примечательно то, что в Узбекистане действует Закон «О противодействии коррупции» от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419.

Коррупция определяется как «незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды»[11].

Недобросовестное управление природными ресурсами, вызванное коррупцией в сфере экологии, провоцирует их хищническую эксплуатацию и, как следствие, создаёт целый каскад негативных последствий: от ухудшения здоровья населения до деградации экосистем страны. Следует отдельно отметить, что в 2024 году в Узбекистане за коррупционные преступления наказаны 7354 лица — это на 12,5% больше, чем годом ранее. Ущерб от коррупции государственным интересам оценён на 2,81 трлн сумов (в 2023 году — 1,4 трлн сумов, в 2022 году — 2,04 трлн сумов)[12]. Из приведенной статистики видна общая сводка коррупционных преступлений, однако экологическая коррупционная преступность остаётся за занавесом теоретической и правовой определенности. Логично, что коррупция, - это всегда внешне выраженное действие, экономически обусловленное, а её последствием выступает какое-то неблагоприятное последствие для одной из сторон.

А в экологии это неблагоприятное последствие – ухудшение определенных показателей состояния природных объектов и ресурсов. Но есть один небезынтересный момент – в Законе на данный момент не отражены некоторые направления экологической политики, которые также как и другие направления государственной политики, подвержены коррупции, как подвержено здоровье человека различного рода заболеваниями.

Есть предположение о том, что Закон также является предметом будущих преобразований, ввиду чего многие правовые нормы в сфере противодействия коррупции, однозначно, будут усовершенствованы. Следовательно, мы выделили вторую проблему противодействия коррупции в сфере экологии – высокий уровень латентности, ввиду которой невозможно выделить конкретные показатели её развития, её отчетливую картину (динамику).

Особое внимание необходимо уделять формированию судебной практики по привлечению к юридической ответственности виновных лиц за совершение экологических преступлений (экоцид, промышленные отходы жизненно опасного уровня и т. п.), что в определенной мере уменьшит процент экологической преступности, а также ликвидировать современные экологические проблемы, либо предупредить их возникновение. Поскольку ограниченные примеры практики привлечения к ответственности по экологическим правонарушениям, помогают уйти от ответственности лицам, совершающим преступления, а другим лицам повторять данные действия.

Выводы

Проведенный анализ поставленного в научной статье вопроса позволяет обратиться к самой его сущности: коррупция в сфере экологии - это распространенное явление или теоретическая вероятность. Мы склонны придерживаться первого варианта ответа, так как коррупция в сфере экологии сегодня проявляется скрытным образом, и она присутствует во многих направлениях экологии, как подвержено заболеваниям здоровье любого человека.

Прежде всего, мы выделили проявления коррупции в сфере незаконного загрязнения атмосферного воздуха отходами от сжигания угля и мазута тепличными хозяйствами, некоторые из которых были подвержены принудительным предписаниям, а некоторые из которых приостановили свою деятельность; но качество воздуха в стране всё равно после этого не улучшилось; также мы выделили риски проявления коррупции в ряде случаев работы промышленных предприятий по добыче гравия и песка на руслах различных рек, несмотря на внедренные моратории. Открыто о коррупции в сфере экологии встретить информацию не представляется возможным, в связи с чем данный вопрос всё еще стоит на стыке практической реальности и теоретической вероятности, что позволяет нейтрализовать данную, хоть и теоретически обоснованную, но проблему. Но эта проблема носит масштабный характер, и нарушает прежде всего интересы общества, ставит под риск доверие к государству, в связи с чем необходимо усиливать прежде всего научное внимание к развитию теоретико-прикладных положений по анализу данной проблемы. А её решение вполне может обеспечить система правоохранительных органов и судов на практике профилактики, борьбы и противодействия, а законодательная власть – в направлении ужесточения юридической ответственности и принятия новых нормативно-правовых актов по противодействию экологической коррупционной преступности.

Решить проблемы проявления коррупции в сфере экологии в одночасье тоже не представляется возможным, так как она обладает высоким уровнем практической латентности, не поддаётся абсолютному контролю и имеет прежде всего социальный характер (так называемый, человеческий фактор). Невозможно и прекратить работу многих промышленных объектов и предприятий, невозможно прекратить огромные масштабы строительства; представляется возможным усилить практические основы общественного контроля за тем, чтобы новые проекты широкомасштабного строительства временно не начинались; но здесь всё осложнено проблемами внутреннего уровня: разрешения на строительство из неоткуда появляются, высокоэтажные появляются. И вновь создаётся вопрос, является ли сегодня коррупция в сфере экологии распространённым практическим явлением, и помочь в решении данного вопроса может прежде всего прокуратура в виде реализации в полном объёме и полной эффективности прокурорского надзора и профилактических проверок.

Список использованной литературы

1. Генассамблея ООН провозгласила доступ к чистой и здоровой окружающей среде универсальным правом человека. 28.07.2022 г. // Источник: <https://news.un.org/ru/story/2022/07/1428532>
2. Конституция Республики Узбекистан (Новая редакция от 30 апреля 2023 года) // Источник: <https://lex.uz/>
3. Щелкина Е. И. Противодействие коррупции в сфере природопользования // Вестник науки. 2024. №4 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-korruptsii-v-sfere-prirodopolzovaniya-1> (дата обращения: 18.11.2025).
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» // Источник: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
5. Приказ Министра экологии, окружающей среды и изменения климата от 19.12.2024 — «Об утверждении инструкции по инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха и определению объёма выбросов загрязняющих веществ» // Источник: https://www.gov.uz/ru/eco/pages/regulatory_acts_registered_by_ministry_of_justice
6. В Ташкенте и Ташкентской области рабочая группа приступила к проведению экологических рейдов // Источник: <https://www.spot.uz/ru/2025/11/11/greenhouse-checks/>
7. В Ташкенте и Ташкентской области временно приостановлена деятельность 106 хозяйствующих субъектов // Источник: <https://vzglyad.uz/2025/11/13/vokrug-tashkenta-priostanovlena-deyatelnost-bolee-100-hozyajstvujshih-subektov-nanosyashhih-vred-atmosfere/>
8. В Навои приостановили деятельность десятков предприятий // Источник: <https://www.spot.uz/ru/2025/07/31/navoi-ecology/>
9. С 1 мая 2024 года вводится бессрочный мораторий на добычу песка и гравия // Источник: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/26/rivers/>

10. Руководитель предприятия, незаконно добывавшего песок и гравий из реки Чирчик, получил тюремный срок // Источник: <https://podrobno.uz/cat/proisshestiya/rukovoditel-predpriyatiya-nezakonno-dobuyavshego-pesok-i-graviy-iz-reki-chirchik-poluchil-tyuremnyy/>
11. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», от 03.01.2017 г. № ЗРУ-419 // Источник: <https://lex.uz/docs/3088013>
12. Число коррупционных преступлений и ущерб от них выросли в Узбекистане. 18.09.2025 г. // Источник: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/09/18/corruption/>